

PHYSICAL SCIENCES

WHAT DO ALL-PERVASIVE OVER-LONG-ACTING FIELDS LOOK LIKE FROM THE POINT OF VIEW OF THE MOST IMPORTANT PROVISIONS OF STANDARD ACADEMIC PHYSICS?

Vasilief S.

VNIIGeofizika (retired), Moscow

КАК ВЫГЛЯДЯТ ВСЕПРОНИКАЮЩИЕ СВЕРХДАЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАНДАРТНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ?

Васильев С.А.

ВНИИГеофизика (retired), Москва

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171734>

Abstract

The all-penetrating over long-range F fields are studied from the standpoint of the validity of the energy conservation law and physical field theory. On this basis, the analysis of physical experimental material is conducted. The analysis reveals the essence of F fields, the reasons for their unique properties, their role in the interactions of celestial bodies and planet Earth, in special interactions of biological and inanimate objects, in the creation of entangled states, reveals their ability to control the material world processes, reveals the existence of nonmaterial memory of material objects. In particular, the analysis shows the ability of F fields to change the genome, reveals their role in the rapid evolution of biological objects, their role in the influence of thoughts, in mental communication with the help of photographs, in the effects of a crowd, a flock, a scientific collective. Special relativity does not prohibit F fields from having any speed. The above has practical significance for remote monitoring of the states of terrestrial and space objects, for predicting natural catastrophes, for geological exploration, for over long-range communications. Physical experiments have confirmed the monistic philosophy.

Аннотация

Изучение обнаруженных всепроникающих сверхдальнодействующих полей F проводится с позиций справедливости закона сохранения энергии и физической теории поля. На этой основе проведён анализ физического экспериментального материала. Анализ выявляет сущность полей F , причины их уникальных свойств, их роль во взаимодействиях небесных тел и планеты Земля, в особых взаимодействиях биологических и неживых объектов, в создании запутанных состояний, обнаруживает их способность управлять процессами материального мира, выявляет существование нематериальной памяти материальных объектов. В частности, анализ показывает способность полей F изменять геном, выявляет их роль в быстрой эволюции биообъектов, их роль в воздействии мысли, в мысленной связи с помощью фотографий, в эффектах толпы, стаи, научного коллектива. СТО не запрещает полям F иметь какую угодно скорость. Сказанное имеет практическое значение для удалённого мониторинга состояний земных и космических объектов, для предсказания природных катастроф, для геологоразведки, для сверхдальной связи. Физические эксперименты подтвердили монистическую философию.

Keywords: monistic philosophy, nonmaterial and informational fields, planets and stars effects, nature of entanglement, nonmaterial memory, cognitive abilities, genome, rapid evolution, effects of meanings, process control, supplement to somatic system

Ключевые слова: монистическая философия, нематериальные и информационные поля, воздействия планет и звёзд, природа запутанности, нематериальная память, когнитивные способности, геном, быстрая эволюция, воздействия смыслов, управление процессами, дополнение к соматической системе

Введение. Данная статья следует докладу автора на семинаре по трансмутации ядер. В физических экспериментах обнаружены всепроникающие поля, обладающие необыкновенно большой дальностью воздействия и способные превышать скорость света (см. далее Часть 1). Изучение этих полей проводится ниже на основе анализа современного физического экспериментального материала, отталкиваясь от начальной Физической Модели (ФМ) *безэнергетических* полей.

В статье не будет формул, так как ФМ основана на анализе результатов экспериментов. А имеющиеся в настоящее время эксперименты не дают цифровые массивы, из которых можно было бы

усмотреть количественные закономерности. Эксперименты сейчас дают массивы данных типа – есть воздействие, или нет воздействия, больше воздействие, или меньше воздействия без количественных массивов. Как же поступить в такой ситуации? Первое, можно ничего не делать. Второе, можно логически, без математики, извлекать сведения из наблюдаемых явлений, подобно тому, как древние греки, без современной математики, дали великолепные образцы логического исследования Природы (натурфилософия). Автор статьи пошёл по второму пути. Конечно, с математикой было бы легче анализировать эксперименты, так как математика автоматизирует использование логики.

Правда, при этом бывает непросто понять физический смысл, физический механизм результатов, описываемых математическими операциями, как это иногда имеет место, например, в квантовой теории.

Указания на существование безэнергетических несилловых воздействий можно найти в попытках понимания физики квантовых явлений. В квантовой физике, по мнению академика Фока В. А., пример «несилового взаимодействия» можно усмотреть в реализации принципа Пауля [1]. По мнению Фока, ошибка Эйнштейна при рассмотрении парадокса ЭПР состоит именно в отрицании всяких взаимодействий, кроме силовых, тогда как особенность поведения квантовых объектов, фиксируемая парадоксом ЭПР, и есть ясное указание на существование «несилового взаимодействия» [2]. По мнению Александра А. Д., в свойствах пси-функции можно видеть указание на существование некоей несилловой безэнергетической связи в квантовой физике [3]. Он пишет: «Мы можем не представлять себе этой связи наглядно, она может оказаться необычной ..., но мы должны признать наличие связи, если только принимаем квантовую механику всерьез и считаем, что пси-функция есть представитель состояния» [3]. В теории Шипова Г. И. встречаются безэнергетические кручения и энергетические кручения пространства.

В не квантовой физике также обнаружены признаки существования безэнергетических полей и воздействий. Так, Шноль С. Э. вскрыл и исследовал влияния Луны, Солнца и планеты Земля не на сами земные процессы, а на специальные гистограммы скорости протекания этих процессов. Он обнаружил синхронность и универсальность (по сути, почти одинаковость) этих воздействий на указанные гистограммы самых разных процессов - от шумов в гравитационных антеннах и химических реакций до ядерных распадов, где уровень энергонасыщенности процессов отличается на десятки порядков. Исходя из такой независимости результатов воздействий на гистограммы от энергонасыщенности упомянутых процессов, Шноль С. Э. сделал уже в классической физике вывод о *безэнергетичности* воздействий на гистограммы. В качестве инструмента воздействия на гистограммы он выдвинул предположительно флюктуации пространства-времени под воздействиями небесных тел и Земли, поскольку, по его мнению, пространство-время – это единственное общее для столь разнородных процессов [5, 6, 7].

Акимов А. Е. близко подошёл к идее о безэнергетических полях. Он называет поля рассматриваемых им генераторов торсионными полями (ТП). Согласно его взглядам, цитирую: «На сегодня очевидно только то, что чаще доступны обсуждению те психофизические эффекты, в которых заметная физическая работа не совершается. Тогда ТП представляется физическим агентом по преимуществу с очень низкой энергоёмкостью. Кроме того, для ТП в противоположность известным физическим полям энергия, вероятно, вообще не является фундаментальной характеристикой...

Если энергоёмкость ТП мала, то его информационная ёмкость, напротив, представляется удивительно большой.» [4].

Таким образом, и квантовая физика, и классическая физика требуют развития понимания существования безэнергетических полей и воздействий, если, конечно, они существуют. Причём, принцип их воздействий должен существовать в обеих физиках, подобно тому, как принцип воздействий электрических полей существует в обеих физиках. ФМ посвящена данному развитию. Особенностью ФМ является то, что она строится не как следствие исходного фундаментального положения, то есть, не от общего к частному, но строится не придуманно, как следствие результатов экспериментов, другими словами, как следствие ответов Природы на поставленные в экспериментах вопросы, то есть, строится в направлении от экспериментального частного к общему. Начальная ФМ должна развиваться и уточняться по мере накопления экспериментального материала. Данная статья следует работам [6, 7, 11, 35] с их дополнениями и развитием.

ФМ строится:

1. в рамках справедливости закона сохранения энергии;
2. в рамках справедливости представлений стандартной академической физической теории поля, в том числе, о том, что воздействие переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве неким физическим полем, распространяющимся в том же пространстве;

Замечание об СТО 1А. Согласно специальной теории относительности (СТО) энергетический объект не может превышать скорость света. Вместе с тем, появились сомнения в справедливости и нужности СТО, так как, по данным некоторых исследователей, СТО противоречит определённым астрофизическим наблюдениям и данным о работе циклических ускорителей [31]. Но, поскольку подавляющее большинство научного сообщества доверяет СТО, автор учитывает это и не игнорирует СТО. Автор показывает ниже, что формализм СТО не запрещает безэнергетическим объектам иметь какую угодно скорость, в том числе, сколь угодно превышать скорость света, и показывает, как выглядят безэнергетические поля с позиций СТО (подробнее см. Замечание об СТО 1Б в конце Части 1).

Как видим, ФМ строится в рамках справедливости важнейших положений стандартной академической физики. Причём, непонятные нелокальные взаимодействия, не потребовались для объяснения явлений, рассматриваемых в ФМ. Нигде не утверждаю, что это единственно возможная модель.

Часть 1. Безэнергетические поля. Официальная астрофизика надёжно доказала такой **Тезис**: «планеты, а тем более звёзды, не могут влиять на земные процессы посредством своих энергетических полей (иные поля официальная наука не рассматривает)». Доказательство основано на правиле убывания **любого** энергетического поля как $1/r^2$ или быстрее с расстоянием r от его источника в сочетании с учётом реальностей астрофизики [6, 7].

Убывание как $1/r^2$ есть следствие закона сохранения энергии.

Пояснение для не физиков. Планеты в масштабе солнечной системы, а звёзды в масштабе межзвёздных расстояний, являются физическими почти точками. Пусть от точечного источника распространяется сферически симметричное поле (*известное или ещё не известное нам сегодня*), а энергетическая мощность источника постоянна во времени. Построим сферу S_r радиуса r с центром в источнике. Площадь сферы S_r равна $4\pi r^2$. При этом, именно в силу закона сохранения энергии, суммарный поток энергии поля P через любую сферу S_r при любом её радиусе r должен быть одинаковым. Но тогда, с нарастанием радиуса r , один и тот же суммарный поток энергии поля P размазывается по всё большей площади $4\pi r^2$ сферы S_r , а плотность потока энергии p , равная $p = P/4\pi r^2$, убывает как $1/r^2$. В итоге, плотность потока энергии этого поля вместе с интенсивностью поля, должны, в силу закона сохранения энергии, убывать как $1/r^2$ по мере удаления от источника (или быстрее, если есть поглощение поля средой) **независимо от физической природы этого поля**. Причём, расстояния от Земли до планет, звёзд и галактик (величины r) столь велики, что интенсивность их полей на Земле убывает до пренебрежимого уровня. Соответствующие численные оценки упомянутой интенсивности с учётом реальностей астрофизики (в оценках используется не только формула $p = P/4\pi r^2$) **приводят**

науку к выводу: энергетические поля планет, звёзд и галактик не могут влиять на процессы, происходящие на Земле.

Однако, во множестве современных физических экспериментов зарегистрированы разнообразные воздействия планет, а также ближайших звёзд и далёких галактик на процессы, происходящие на планете Земля. Речь идёт о механических, электро-механических и физико-химических земных процессах, о влияниях планет на землетрясения и т.д. [6, 7, 8, 33]. Тем самым, в силу **Тезиса**, Природа сообщает нам, что небесные тела влияют на процессы, происходящие на Земле, посредством своих *безэнергетических* полей F даже на межпланетных и межзвёздных расстояниях. Следовательно, безэнергетические поля существуют. Проиллюстрирую сказанное на примере.

Например, на графиках рисунков 1, 2, 3 представлены результаты экспериментов Смирнова Валерия Николаевича, ушедшего от нас, в которых под влияниями небесных тел изменяется скорость вращения специального волчка на магнитной подвеске. На графиках по вертикали откладывается не скорость вращения волчка, а период его вращения. Графики демонстрируют изменение скорости вращения волчка под влиянием планеты, ближних звёзд и галактики. Эти рисунки взяты из обзора экспериментов Смирнова В. Н. [8] по разрешению автора обзора. В обзоре подробно описывается экспериментальная установка.

рис. 1. Смирнов В. Н., Москва, 23.03.2008. Верхняя кульминация Юпитера в 7:56. Расстояние до Юпитера 809 миллионов км.

Смирнов В. Н. зарегистрировал многократно воздействия планет на их восходах – закатах и кульминациях. Например, при восходах Юпитера, его гравитационное воздействие на детектор Смирнова в полтора миллиарда раз слабее гравитационного воздействия экспериментатора, перемещающегося

вокруг прибора. Однако прибор реагирует не на экспериментатора, а на планету. (В правильном расчёте требуется учитывать свободное падение Земли во внешнем гравитационном поле.)

рис. 2. Смирнов В. Н., Москва, 09.04.2009. Верхняя кульминация звезды Сириус. Расстояние до Сириуса 8,6 световых лет.

рис. 3. Смирнов В. Н., Москва, 09.04.2009. Верхняя кульминация звезд ζ Eri (HIP 15197) и α For (HIP 14679A) (два первых пика, начиная слева) и галактики NGC 1344 (третий пик) Расстояние до ζ Eri – более сотни световых лет. Расстояние до галактики NGC 1344 составляет 60,7 миллионов световых лет.

Почему-то всплески возникают именно на восходах-закатах и в кульминациях? К этому вопросу ещё вернёмся.

По факту, поля F активно взаимодействуют с веществом и обладают тремя характерными признаками безэнергетических полей [6, 7]:

Признак 1. Поля F планет, звёзд обладают необыкновенно большой дальностью действия и убывают с расстоянием значительно медленнее, чем $1/r^2$. Энергетические поля не могут убывать с расстоянием медленнее, чем $1/r^2$. Следовательно, поля F являются безэнергетическими. Это безусловный признак полей F .

Признак 2. Поля F планет, звёзд в естественных условиях обладают все проникающей способностью. Они свободно проникают через металлический корпус автомобиля, корабля, через стены лаборатории, тела экспериментаторов, через слои пород Земли и даже с обратной стороны Земли. Например, нейтрино тоже запросто проходит через всю планету Земля. Но это происходит у нейтрино за счёт почти отсутствия его взаимодействия с веществом Земли. У полей F , напротив, такое происходит при активном взаимодействии с веществами. Но энергетические поля не могут обладать все проникающей способностью при активном взаимодействии с веществом, поскольку они в естественных условиях, как правило, активно растрачивают свою

энергию на это взаимодействие и в итоге активно затухают. Следовательно, снова поля F являются безэнергетическими.

Замечание об СТО 1Б. Безэнергетические поля F планет, звёзд могут превышать скорость света (Козырев Н. А.) без нарушения СТО.

Действительно, если положить в уравнениях динамики СТО энергию равной нулю, то в этих уравнениях автоматически исчезает корень из $1-v^2/c^2$, а уравнения превращаются в равенства $0 = 0$. В результате, требование СТО не превышать скорость света (корень из $1-v^2/c^2$) исчезает. Вообще, как бы ни вели себя безэнергетические поля, в формализме СТО для них сохраняются исчезновение корня из $1-v^2/c^2$ и превращение динамических уравнений СТО в равенства $0 = 0$. Это означает, во-первых, что СТО не запрещает безэнергетическим полям иметь какую угодно скорость. **В частности, сейчас мы не видим запрета со стороны СТО безэнергетическим полям сколь угодно превышать скорость света или почти мгновенно преодолевать межпланетные и межзвёздные расстояния.** Во вторых, упомянутые равенства означают, что СТО не годится для изучения поведения безэнергетических полей, что, впрочем, изначально неудивительно, так как теория СТО развита только для энергетических объектов и следует из постоянства скорости энергетического объекта - света. Общая

теория относительности (ОТО) строится как объединение локальных касательных пространств в единое пространство с некоторой римановой геометрией. Касательные пространства в ОТО – это локальные пространства СТО (Минковского). Следовательно, и всё ОТО не описывает поведение безэнергетических полей и непригодно для их изучения. При отклонениях от геометрии ОТО, появляется возможность изучения безэнергетических полей, как, например, в теории Шипова Г. И., где описываются безэнергетические и энергетические кручения пространства.

Значит, если мы будем изучать физические процессы с помощью полей F , мы не придём к геометрии ОТО. Значит, геометрия реального физического пространства вещь относительная, зависящая от способа его изучения. Вероятно, сверхбыстрые поля F привели бы нас снова к евклидовой геометрии. Интересно, что уравнения СТО дают правильный предельный переход при энергии E , стремящейся к нулю $E \rightarrow 0$, несмотря на то, что, на самом деле, СТО не имеет никакого отношения к безэнергетическим объектам.

Существуют альтернативные объяснения превышения скорости света энергетическими полями. Они справедливы кинематически, но не приемлемы динамически, см. Раздел 11 обзора [7].

Сверхсветовые парадоксы причинности, возникающие в СТО, обсуждаются до сих пор во множестве дискуссий. По мнению автора, для логически безупречного построения СТО применительно к реальному миру физических явлений, необходимо использовать постоянство скорости света в сочетании с условием выполнения принципа причинности в реальных физических процессах (с учётом «стрелы времени»), что автоматически устранит появление причинных парадоксов СТО. Да и любые физические закономерности, приводящие в некой области явлений к нарушению принципа причинности, думаю, должны заменяться на **иные закономерности** в этой области. Тогда принцип причинности будет очерчивать **границы применимости физической теории**. Пугенихин П. В. доказывает [32] несовместимость формализма СТО со сверхсветовыми скоростями, так как этот формализм порождает неустранимые абсурды (а не только парадоксы причинности) при сверхсветовых скоростях. – *Конец Замечания 1Б.*

Часть 2. Физический нематериальный мир [9, 33]. Теперь коснёмся темы «физика и философия». Физика никогда не сможет приступить к изучению нематериального мира до тех пор, пока она не присвоит нематериальному миру какие-то физические характеристики, или, для начала, хотя бы одну физическую характеристику. С точки зрения стандартной физики, материальными являются энергетические объекты, которые имеют энергию E и способны осуществлять энергетические воздействия (технические предметы, планеты, звёзды, биологические ткани и клетки, электрические, магнитные, ядерные поля и так далее). Поэтому, с точки зрения стандартной академической физики, набор объектов, имеющих энергию E , есть матери-

альный мир W_M . Тогда, по определению, набор объектов, выходящих за пределы мира W_M есть мир нематериальный W_{NM} . **Следовательно, с точки зрения физики, нематериальный мир W_{NM} есть мир безэнергетических объектов.** Безэнергетические поля являются частным случаем таких объектов. **Следовательно, современная физика столкнулась с наблюдением воздействий на Земле нематериальных полей F планет, звёзд.** Я ввожу понятие *физического* нематериального мира W_{NMPh} , как ту часть нематериального мира, которая познаваема *физическими* методами. Объекты мира W_{NMPh} называю физическими нематериальными объектами.

Замечание 2. По определению, каждому физическому нематериальному объекту O_{NMPh} физического нематериального мира W_{NMPh} неявно приписывается свойство воздействовать, по крайней мере, на некоторые физические материальные объекты O_M материального мира W_M и изменять физическое состояние этих материальных объектов, поскольку в противном случае объекты O_{NMPh} были бы непознаваемы физическими методами. Тем самым, каждому такому объекту неявно приписывается обладание некоторыми физическими свойствами. Но нематериальные объекты O_{NMPh} не имеют энергию, а тогда, согласно СТО, они не имеют и импульс. Стало быть, они не могут осуществлять ни энергетическое, ни силовое воздействия. (Без СТО получается то же самое.) Как же они воздействуют?

Объекты физического нематериального мира O_{NMPh} не могут передать энергию или импульс объектам материального мира, или заимствовать их от материальных объектов, поскольку объекты O_{NMPh} , по определению безэнергетичны. Вместе с тем, в статье [9] на основе современных экспериментальных данных, а ранее в 2004 году в книге [34], опираясь на ранние сведения о воздействиях небесных тел, логически показано, что **объекты физического нематериального мира O_{NMPh} , в том числе нематериальные безэнергетические поля, могут безэнергетически, несильным способом, управлять взаимодействием материальных объектов** (см. практический пример в Разделе 11 обзора [7]), **энергетическим балансом этих взаимодействий, перекачкой энергии между материальными объектами и преобразованием энергии из одного её вида в другой. То же относится и к регулированию баланса импульсов в материальных процессах.** Доказательство основано на экспериментальных данных о процессах, порождаемых в материальном мире, воздействиями безэнергетических полей [9].

Таким образом, основное свойство физического нематериального мира состоит в **управлении** процессами материального мира. Причём, нематериальные объекты управляют материальными процессами каким-то пока непонятным для нас несильным, безэнергетическим способом. **Такое воздействие-управление мы наблюдаем каждый день вокруг нас, но не отдаём себе в этом отчёта [9].** Действительно, все физические естественные про-

цессы, происходящие вокруг нас, управляются законами Природы. Это управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то странным для нас несильным и безэнергетическим способом. *Поэтому, похоже, истоки физических законов, управляющих физическими процессами в материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам сегодня, лежат в мире безэнергетических объектов, то есть, в нематериальном мире.* Видимо, безэнергетические нематериальные объекты вместо энергии воздействия обладают неким иным потенциалом воздействий.

Проблемы того, каким образом корни физических законов Природы материального мира уходят в мир нематериальный, уже появились. Речь идёт о фундаментальной математической модели эфира Магницкого Н. А., см. книгу [28] и видео доклада Магницкого Н. А. с содержательным обсуждением в Институте интегративных исследований https://www.youtube.com/watch?v=yJ0_Edk-XBM. По Магницкому Н. А.: невозмущённый эфир является безэнергетическим и нематериальным; энергией обладают только материальные объекты; эфир в целом неподвижен, но его частицы могут совершать волновые колебательные движения; разнообразные волны этих движений образуют материальные поля; устойчивые волновые вихри образуют материальные частицы и сложные материальные объекты; причём, что важно, из свойств изначально безэнергетического нематериального эфира математически строго следуют законы развития материальных электродинамических и квантовых явлений, подтверждаемые с высокой точностью в экспериментах. А именно, цитирую одну из аннотаций Магницкого Н. А.: *«из системы уравнений эфира выведены: обобщенная нелинейная система уравнений Максвелла-Лоренца, инвариантная относительно преобразований Галилея, линеаризация которой приводит к классической системе уравнений Максвелла-Лоренца; законы Био-Савара-Лапласа, Ампера, Кулона; представления для постоянных Планка и тонкой структуры; формулы для электрона, протона и нейтрона в виде волновых решений системы уравнений эфира, для которых расчетные значения их внутренних энергий, масс и магнитных моментов совпадают с точностью до долей процента с их экспериментальными, аномальными с точки зрения современной науки, значениями.»* Кроме того, в теории Магницкого Н. А.: размерность энергии изначально равна размерности массы умноженной на размерность квадрата скорости; скорость света является скоростью распространения слабых возмущений в эфире в линейном приближении нелинейных уравнений эфира и потому не является предельно допустимой скоростью; на основе экспериментальных данных, получена в точности таблица Менделеева как результат наличия скачков энергии связи электронов с ядрами в атомах в зависимости от атомного номера; рассмотрены гравитационные притягивания как результат эфирного приталкивания материальных тел. Интересно, что все результаты теории Магницкого Н. А. не потребовали привлечения квантовой теории и теории относительности.

Можно предположить, что нематериальные поля распространяются в нематериальном эфире, а уже эфир воздействует на материальное вещество. Тогда желательно исследовать и такие возмущения эфира, которые являются нематериальными полями.

Часть 3. Некоторые конкретные свойства нематериальных полей. Экспериментального материала по изучению нематериальных полей F катастрофически не хватает, так как занимаются соответствующими экспериментами всего несколько энтузиастов, а не мощная большая наука. Тем не менее, в ФМ удалось установить некоторые конкретные существенные свойства полей F . [6, 7, 9, 10]. Например, согласно ФМ и экспериментам, существует несколько разных типов полей F . Изменение вектора импульса частицы порождает поле F её движения. Каждое физическое тело, как совокупность подвижных частиц, имеет поле F внутренних движений и поле F движений тела, как целого. Поэтому поле F тела зависит от его состояния. Вращение тела приводит к постоянному изменению вектора импульса его частиц. Потому вращение тела постоянно излучает поля F . Поэтому вращающиеся планеты звёзды являются естественными генераторами, непрерывно излучающими безэнергетические поля. Потому излучения таких полей вращающихся шариков можно изучать не в лабораторных экспериментах, а в наблюдениях воздействий небесных тел. Но и неподвижное макроскопическое тело имеет поле F . Кстати, единственная на сегодня, объективная со знанием дела, научно обоснованная оценка астрологии с выявлением правильно подмеченных астрологией физических явлений и с выявлением причин справедливых и несправедливых недоверий к астрологии дана в работах автора [6, 7].

Кроме того, существуют дискретный набор углов

$$\{\alpha_n\} = (0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ, 180^\circ), \quad (1)$$

где $n = 1, 2, 3, \dots, 7$ (угол α_n возрастает по мере увеличения индекса n) и

Правило 1: Если угол α между направлениями из земной точки наблюдения M на две разные планеты (то есть, угол между лучами двух разных источников полей F планет) совпадает с каким-либо углом α_n из набора $\{\alpha_n\}$, тогда поля F этих планет (этих источников) нелинейно взаимодействуют между собой в точке M и создают здесь резкий, относительно краткий всплеск «силы» суммарного воздействия этих полей с резким изменением качества воздействия. Наиболее сильные всплески возникают при $\alpha_n = 0^\circ$ и $\alpha_n = 180^\circ$.

По сути, Правило 1 давно подметили великие астрономы-исследователи далёкого прошлого. Как они это подметили, история не сохранила. Быть может, у них были крутильные весы или нечто иное для наблюдения воздействий небесных тел. (Ведь, у них в древней Греции, как выяснилось, была даже аналоговая вычислительная машина для высокоточного расчёта движения небесных тел.) Современные физические эксперименты проверили Правило 1 при $\{\alpha_n\} = (0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ, 180^\circ)$ [6]. Проверка подтвердила это правило [6].

Как выглядят эти всплески, можно видеть на графиках рисунков 4, 5, 6, где представлены результаты физического эксперимента с прибором Шкатова В. Т..

Рис. 4. Шкатов В. П., Томск, 18.01.2013, цифровая запись сигналов. График зависимости амплитуды совместного воздействия полей F Марса и Луны от времени в окрестности момента времени $t_s = 09:27:05$, при котором угловое расстояние Марс – Луна равно 60° , то есть, $\alpha = 60^\circ$. Всплеск воздействия начинается примерно за 36 минут до момента $09:27:05$, а заканчивается через 4 часа 12 минут после него, в угловых единицах всплеск начинается при $\alpha = 60^\circ - 0^{\circ}17' 30''$ (Луна приближается к Марсу на эллиптике), а заканчивается при $\alpha = 60^\circ + 2^{\circ}01' 48''$ (Луна удаляется от Марса).

Рис. 5. Шкатов В. П., Томск, 17.01.2013, цифровая запись сигналов была приостановлена и потому обривала только примерно половину импульса, полностью сигнал представлен ниже в аналоговой записи, рис. 6. График зависимости амплитуды совместного воздействия полей F Урана и Луны от времени в окрестности момента времени $t_s = 08:38:24$, при котором угловое расстояние Уран – Луна равно 0° , то есть, $\alpha = 0^\circ$, то есть, соединение Луны с Ураном. Всплеск воздействия начинается при $\alpha = 0^{\circ}17' 15''$ (Луна приближается к Урану на эллиптике), а заканчивается при $\alpha = 0^\circ + 2^{\circ}08' 26''$ (Луна удаляется от Урана).

Рис. 6. То же, что и на рис. 5 в аналоговой записи. Здесь по оси абсцисс откладываются номера отсчётов времени.

Сейчас никто не знает, как измерять нематериальные поля. Тем не менее, удалось исследовать некоторые их свойства. Свойства нематериального объекта – поля F – получены не путём его измерений, а путём исследования его воздействий на материальные объекты, как это и предсказывал Монизм. Как видим, материальные тела вносят свой вклад в нематериальный мир своими нематериальными полями. И, наоборот, нематериальный мир вносит свой вклад в мир матери-

альный своим управлением процессами материального мира, что даёт физическую базу справедливости идеи монистической философии о едином материально-нематериальном мире. Физика, надеюсь, будет продвигаться в направлении к учёту наличия нематериального мира. Темп продвижения будет зависеть от его практического значения.

Для практики регистрации истинных положений планет и звёзд по методу Козырева Н. А. важны следующие вещи.

Рис. 7. Горизонтальная астрономическая система координат (ГАСК). M – точка наблюдения на поверхности Земли, S, W, N, E – точки юга, запада, севера, востока, соответственно, Z, Z' – точки зенита и надира, на большом круге небесной сферы $SZNZ'$ (главный вертикал) происходят верхние кульминации небесных тел.

В ФМ удалось установить, что в каждой географической точке M поверхности Земли существует не одно, а пять разных собственных безэнергетических нематериальных полей Земли [6]. Четыре из них порождаются вращениями Земли вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Они, разумеется, зависят не только от вращения, но и от того, что именно вращается. Ещё есть нематериальное поле Земли, не связанное с вращениями Земли, как целого. В ФМ удалось установить направления лучей трёх из упомянутых полей в точке M (рис. 7) и вычислить на местной небесной сфере три соответствующие сетки (см. Приложение в работе [6]). Согласно ФМ, эти три поля подчиняются Правилу

1. Указанные сетки накладываются на небесной сфере друг на друга, образуя довольно плотную суммарную сеть. Наблюдатель стоит в точке M . Он вращается вокруг оси Земли. Но ему кажется, что он неподвижен, а местная небесная сфера, планеты и звёзды вращаются вокруг него. Каждые сутки, вращаясь, планеты и «влиятельные» звёзды многократно пересекают линии суммарной сетки. В ФМ упомянутые сетки построены таким образом, что в момент такого пересечения в точке M возникает какой-то угол α_n между лучом от планеты или «влиятельной» звёзды и лучом какого-то собственного поля F Земли. При этом, по Правилу 1, в точке M возникает кратковременный (минуты), но сильный

всплеск нелинейного взаимодействия безэнергетических полей F небесного тела и планеты Земля. Каждые сутки таких всплесков множество. Это мешает наблюдениям в чистом виде полей F целевых небесных объектов. Поэтому, в частности, наблюдения истинных положений планет, звёзд по методу Козырева Н. А. то успешны, то не успешны. Чтобы сделать последний метод успешным, необходимо в точке наблюдения M проводить наблюдения по методу Козырева Н. А. в такие промежутки времени, когда упомянутые всплески в точке M не возникают. И, что важно, эти промежутки времени несложно заранее рассчитать для точки M с помощью математического описания упомянутых трёх сеток, представленного, в частности, в Приложении в работе [6]. Восходы-закаты небесных тел происходят на линии горизонта, а их кульминации происходят на главном вертикале. Но линия горизонта и главный вертикал входят в упомянутую суммарную сетку. Потому при восходах-закатах и в кульминациях небесных тел всегда происходят кратковременные сильные всплески нелинейного взаимодействия безэнергетических полей F небесного тела и планеты Земля.

Часть 4 [17, 18, 19]. О физической природе запутанных состояний и о последствиях этой природы для разных областей знания. Сцепленность, или, что то же, запутанность состояний это явление, при котором состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми, причём, что важно, эта взаимозависимость сохраняется, даже, если эти объекты разнесены в пространстве за пределы всех известных академической физике взаимодействий.

Сцепленность состояний обычно наблюдают у *материальных* объектов-близнецов, достаточно сходных по вещественному составу, структуре и свойствам, например, между образцами сплава, вырезанными из одного и того же куска сплава, между растениями, вызревавшими одновременно из одинаковых зёрен в одной и той же чашке Петри, между фотонами, полученными путем деления исходного фотона, разнесёнными в пространстве на 18 км, между электронами, рождаемыми одновременно парами, между сперматозоидами, взятыми одновременно у одного и того же донора и разнесёнными на 500 км., и т.д. [12 - 16].

Потому, по началу, думали, что для создания запутанности материальных объектов необходимо создавать объекты, имеющие очень близкое материальное сходство. Однако, это оказалось не так. Сбой в этой логике произошёл, когда заметили, что материальный объект и его цифровое фото находятся в сцепленном состоянии [12, 13, 17, 29].

Например [17, 25, с. 61], когда линза освещается вспышками света, её фотография, удалённая на 30 километров, немедленно реагирует на это изменением своего состояния, что регистрируется специальным прибором, сканирующим фото. Это прибор выдающегося физика-экспериментатора Виктора Терентьевича Шкатова, уже ушедшего от нас. Виктор Терентьевич изобретал и осуществлял такие физические эксперименты, которые нередко порождали фундаментальные вопросы, из которых

могут развиваться новые направления исследований. Устройство упомянутого его прибора подробно описано в [25], а кратко суть его применений описана в обзоре [7]. Указанное изменение состояния фотографии происходит, но визуально оно не наблюдается. Визуально фотография остаётся прежней. Однако, при этом, происходит изменение влияния фото на сканирующий фото лазерный луч. Причины этого точно не установлены, существует лишь неопределённое представление о считывании лучом информации с фотографии. Эти результаты были получены пятнадцать лет тому назад, но опубликованы с десятилетней задержкой [25].

И наоборот, если изменяется состояние цифровой фотографии, то изменяется и состояние сфотографированного объекта [7, 12, 13, 29]. В 2009 году в экспериментах Института генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдавии С. Н. Маслоброд с коллегами обнаружили данную связь между семенами и их цифровым фото. Они экспериментально выявили изменение состояния семян под влиянием физико-химических воздействий на их цифровые фотографии [29]. В дальнейшем эти эксперименты были расширены в сотрудничестве с немецкими коллегами из Исследовательского центра передовой робототехники и экологии Штутгартского университета (ФРГ). Оказалось, если специальное излучение сначала проходит через некоторое вещество (например, через пенициллин) или через фото этого вещества, а затем проходит через фотографию растений, то сфотографированные растения ведут себя так, будто на них воздействует это вещество [12, 13]. При этом снова визуальная информация фотографии не изменяется. Визуально фотография остаётся прежней.

Но фото объекта не содержит в себе сфотографированный объект. Не может быть и речи об очень близком *материальном* сходстве объекта и его фото, однако, запутанность состояний возникает. Следовательно, дело не в материальном сходстве, а в чём-то другом. В чём же?

По мнению авторов работ [12, 13], сцепленность состояний объектов создаётся посредством их информационного взаимодействия. Перейдём от мнения к его последовательному логическому доказательству и развитию по логике автора данной статьи на основе анализа результатов экспериментов с запутанными состояниями макроскопических объектов.

Существование физического воздействия информации наиболее наглядно экспериментально подтверждается в научных опытах Марины Андрияшевой [20]. Под аквариум с икринками (на рыбзаводе) подкладывался текст с пожеланием увеличения количества рождающихся мальков. Число мальков увеличивалось значительно. В этом опыте главное в том, что информация сама входит в систему «несмышлёные икринки+вода», а система проявляет когнитивные способности воспринимать информацию, выявлять смысл информации и изменяться в соответствии со смыслом информации, то есть, под управлением информации.

Цифровое фото и объект не являются материальными близнецами, но являются информационными близнецами, поскольку фото несёт в себе информацию о сфотографированном объекте. Следовательно, согласно эксперименту, информационные близнецы входят в запутанное состояние, даже, если они не имеют между собой близкого сходства в материальном смысле. **Следовательно, запутанные состояния возникают** не за счёт материального сходства объектов, а за счёт их информационного сходства, то есть, за счёт сходства тех информационных источников, которыми являются эти объекты, то есть, **за счёт информационного взаимодействия** этих объектов. Это можно подтвердить и по-другому.

Явления запутанности не изменяются [12, 13], если файл цифровой фотографии - информационную цифровую копию фотографии - распечатать на другой бумаге, с другими вещественным составом, структурой и свойствами, или использовать изображение фото на экране компьютера, или, если указанный файл предварительно передать по электронной почте, а затем распечатать его на бумаге. Значит, создание запутанных состояний зависит не от хранителей информации, а от самой информации. Значит, результаты экспериментов [12, 13] определяются только файлом цифровой фотографии, а его материальный носитель (на бумаге, внутри компьютера, на дисплее компьютера или на ином материальном теле) играет только опосредованную роль как хранитель информации. Но сам по себе указанный файл не содержит в себе ничего кроме информации о сфотографированных объектах. Значит, снова приходим к выводу: запутанность состояний объектов зависит только от информации, исходящих от этих объектов, то есть, только от того, что собой представляют объекты в информационном смысле. Стало быть, в организации и поддержании сцепленности состояний участвует только информация, а соответствующие взаимодействия сцепленных объектов являются информационными взаимодействиями. При этом объект и его фото являются близнецами только в информационном смысле и примером чисто информационных близнецов, то есть, таких информационных близнецов, которые не являются материальными близнецами. Таким образом, в физике обнаружен **нематериальный объект – информация**, который осуществляет воздействия на материальные объекты. В опытах [12, 13] расстояние между растениями и их фотографией составляло 1450 километров. Зависимость сцепленности состояний объектов от расстояния между ними не замечена. При этом, фотография содержит в себе настолько точную, индивидуальную информацию о сфотографированных растениях, что запутанность состояний фото и растений, возникает только со сфотографированными растениями, хотя вокруг есть мириады визуально почти неотличимых от них, но не сфотографированных растений. Это говорит о наличии информационного резонанса информационных взаимодействий по степени информационного сходства объектов. Причём, острота пика (добротность)

информационного резонанса оказывается необыкновенно большой, поскольку данный резонанс реагирует на почти неотличимые различия информации, исходящих от объектов, пытающихся вступить в сцепленность состояний с фотографией. Точность совпадений указанных информации, требуемая для проявления сильного и чёткого информационного резонанса и, соответственно, явной чёткой запутанности состояний, количественно пока не определена. Сейчас ясно только, что она необыкновенно высока. Стало быть, сейчас мы можем говорить об этой точности только на качественном уровне. Поэтому заменим сейчас данную точность условно термином «почти точно». Таким образом, чёткие проявления запутанных состояний возникают за счёт информационного взаимодействия запутанных объектов в сочетании с почти точным, очень острым информационным резонансом [7, 17].

В рамках исходных положений ФМ (см. Введение), некое поле, осуществляющее взаимосвязь состояний запутанных макроскопических объектов, имеет характерные Признаки безэнергетических полей 1 и 2, описанные в Части 1. Из Признаков 1 и 2 следует (см. Часть 1), что это поле есть некое безэнергетическое нематериальное поле. Признак 3 Части 1 (превышение скорости света) экспериментально подтверждён пока только для запутанности квантовых частиц (см. ниже). Значит, информационные воздействия, формирующие чёткие запутанные состояния, переносятся неким безэнергетическим полем.

Это поле: 1) либо переносит информацию, нанизанную на это поле подобно тому, как нанизывают информацию на радиоволны; 2) либо является самостоятельным информационным полем, которое переносит информацию подобно тому, как радиоволны переносят электромагнитные колебания. Явления информационного резонанса, участвующего в формировании чётких запутанных состояний, показывают, что, скорее всего, справедлив второй вариант, так как резонанс должен происходить по параметрам поля, а не по параметрам того, что нанизано на поле (например, в случае радиоволн резонанс происходит по параметру их частоты, а не по параметрам нанизанной на радиоволны передаваемой информации). **Это говорит в пользу того, что упомянутое поле является самостоятельным информационным безэнергетическим полем, переносящим информацию и формирующим чёткие запутанные состояния. По мнению автора, так оно и есть, то есть упомянутое поле есть безэнергетическое информационное поле, что включаю в мою ФМ пока на правах концепции.**

Но нет более сходных близнецов по *материальным* признакам, чем тождественные стабильные элементарные частицы. Однако их запутанности самопроизвольно не наблюдается. Значит они не тождественные в информационном смысле. В чём может быть информационная разница? Единственная разница состоит в истории возникновения и существования тождественных частиц. Стало быть, получаем вывод – у них есть память, где хранится

информация, по крайней мере, об истории возникновения и существования тождественных частиц, или, быть может, только об истории их возникновения. Тут получаем вывод – *это обязательно нематериальная память*, поскольку, если бы это была материальная память, то она проявлялась бы в материальных признаках частиц, а частицы были бы тогда материально не тождественны, что противоречит исходному положению об их материальной тождественности. То есть это такая память, которая никак не проявляется в материальных признаках частиц. Это подтверждается экспериментально и в микро-, и в макро-мирах. Так, пару запутанных фотонов получают методом деления пополам исходного фотона, то есть, получают запутанные фотоны способом, в котором упомянутая история одинакова для обоих фотонов. Или, запутанные электроны порождаются одновременно парами, имеющими противоположные импульсы, одинаковые по величине. Атомы, молекулы и макроскопические тела состоят в конечном счёте из элементарных частиц. Потому все они должны иметь некую «суммарную» нематериальную память δM . В экспериментах с запутанностью макроскопических объектов также подмечено, что спутанность состояний возникает только между теми материальными близнецами, которые имеют общую историю запутанных объектов [7, 12, 13]. *В частности, это означает, что фото объекта тоже содержит в себе информацию и об истории сфотографированного объекта.* Элементарные частицы обладают памятью, в которой содержится информация, управляющая способностями элементарных частиц вступать или не вступать в запутанные состояния. Иными словами, *элементарные частицы обладают признаками похожими на когнитивные способности.*

Могут сказать, как же, вы всё время до того говорили о макроскопических объектах и вдруг переносите это на квантовые объекты? Во-первых, как сказано во введении, безэнергетические поля нужно рассматривать и в макро, и в микро физиках. Во, вторых, переносу по аналогии, например, с электрическим полем, которое из макрофизики переносится в квантовую физику. В чём состоит основа свойств электрического поля в макрофизике? В макрофизике оно либо притягивает, либо отталкивает заряды в зависимости от их знака. Его воздействия в квантовой физике вычисляются по-другому, результаты его воздействия несколько другие, но сохраняется основной Принцип воздействия электрического поля – притяжения или отталкивания зарядов в зависимости от знаков зарядов, то есть действует определённый **Принцип соответствия** воздействий поля в макро и квантовой физиках. Этот Принцип использую и в отношении безэнергетического поля, осуществляющего взаимозависимость запутанных объектов. Вношу в ФМ на правах концепции.

Согласно экспериментам с квантовыми запутанными частицами [26], скорость распространения агента, создающего взаимосвязь запутанных частиц, превышает скорость света как минимум в 100 000 раз. Но, согласно СТО, *энергетическое* поле не может превышать скорость света. Отсюда,

в рамках СТО, следует вывод: *энергетическое* поле не может осуществлять взаимосвязь запутанных объектов. Официальная физика делает отсюда другой вывод: *никакое* физическое поле не может осуществлять взаимосвязь запутанных объектов, следовательно их взаимосвязь нелокальна. Вывод явно нарушает логику, поскольку никто не доказал, что существуют только энергетические поля. Поэтому вывод, что *никакое* физическое поле не может осуществлять взаимосвязь запутанных объектов, является произвольным. Стало быть, является произвольным и вывод о нелокальности взаимодействий запутанных объектов. Практически дело было так. В своё время физикам, считавшим, что существуют только энергетические поля, никак не удавалось объяснить, как же возникает взаимосвязь запутанных объектов. В результате у физиков не оставалось другого выхода, кроме, как отнести причину к метафизике – к нелокальности, с чем все облегчённо и единодушно согласились. Но это явно произвольный результат. Кроме того, он и алогичный, так как ничто не переносит воздействие, а воздействие переносится.

Предложу альтернативу. Выше показано, что физическое поле, осуществляющее взаимосвязь запутанных макроскопических объектов, является безэнергетическим полем. По принципу соответствия переносим это в квантовую механику. Этому полю не запрещено превышать скорость света и в 100 000 раз, что согласуется с экспериментом квантовой физики. При этом потребность в нелокальности исчезает. В результате, Эйнштейн снова оказывается прав: квантовая теория не полна (кстати, как и в теории Шипова Г. И.). Как видим, она не учитывает *управляющие* воздействия безэнергетических полей. Из-за этого не учёта, в официальной физике, остаются непонятными причины запутанности и, вероятно, многое другое. **Таким образом, безэнергетические поля и воздействия следует ввести в квантовую физику.** *При этом, возникает понимание того, что, в так называемых нелокальных взаимодействиях сцепленных объектов отображаются воздействия безэнергетических всепроникающих полей, распространяющихся почти мгновенно.*

Рассмотрим последствия выше сказанного и другие жизненно важные примеры роли воздействий физических нематериальных объектов.

1. Воздействия мысли. Если мыслящее существо имеет намерение вступить в информационное взаимодействие с неким живым или неживым объектом, то ему достаточно вступить в «почти точный» информационный резонанс с объектом [7, 17, 18]. Для этого мыслящее существо должно, если оно на это способно, воспринять «почти точно» информацию об объекте («почти точно» воспринять образ объекта) и начать «излучать» эту информацию, имитируя собой информационного близнеца объекта. Поэтому успешность создания такого информационного взаимодействия зависит от степени способности мыслящего существа имитировать собой информационного близнеца упомянутого объекта, то есть, от его способностей «почти точно» воспринимать информацию о живом или неживом

объекте (воспринимать образ объекта) и «почти точно» «излучать» эту информацию [17].

Выдающийся исследователь Маслоброд С. Н. (Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдавии), ставил такие биофизические опыты, в которых Природа отвечает на фундаментальные вопросы [22]. В своих экспериментах он сосредотачивался на образе растения, мысленно обращался к растению и мысленно высказывал информацию-смыслы. В результате растение изменялось в соответствии с этой информацией-смыслами. Значит информация-смыслы, возникающие в голове экспериментатора, достигают растение и изменяет его развитие. В таких экспериментах под воздействиями информации-смыслов изменяется электрохимическое поведение растения и, что кажется невероятным, изменяются генетические признаки растения, которые сохраняются в последующих поколениях. *Следовательно, информация-смыслы, возникающие в голове живого объекта, достигают других объектов, причём, информационно-смысловые воздействия способны изменять развитие и геном живого объекта.* По мнению автора, в данных опытах происходило именно то, что описано выше о воздействиях мыслей, а информационный резонанс обеспечивал резкое усиление воздействий информации-смыслов именно на целевой объект.

Основа мнения автора такова. Раз информация-смыслы, формирующиеся в мозгу человека, достигают растения, то и образ растения, мысленно формируемый в мозгу человека, тоже достигает растения, так как этот образ тоже есть информация, формируемая в мозгу человека. А если этот образ «почти» точный», то возникает информационный резонанс с источником образа, то есть, с растением, воздействие информации резко усиливается и даёт явный эффект. Если образ не «почти точный», эффект резко ослабляется. Таким образом, эксперимент показывает, что информация-смыслы человека излучаются в окружающее пространство. Это, во-первых, даёт его вклад в нематериальный мир. Во-вторых, в результате, экспериментально показано, что в окружающем нас пространстве **действительно существует Ноосфера, по крайней мере, в виде совокупности информации-смыслов, вырабатываемых человечеством.**

А, если мыслящее существо воспримет и начнёт излучать информацию, исходящую от фотографии некоего живого или неживого объекта, то оно, так же, как и фотография, вступит в запутанное состояние с этим объектом и в информационное взаимодействие с ним [17]. Это подтверждается совместными экспериментами Маслоброда С. Н. и Марины Андреяшевой [22], в которых Маслоброд С. Н. в Кишинёве сосредотачивается на образе фотографии живой крови, находящейся в Санкт-Петербурге, мысленно высказывает информацию-смыслы по улучшению состояния крови, которые, согласно эксперименту, явно и немедленно достигают сфотографированную кровь в Санкт-Петербурге, поскольку кровь в Санкт-Петербурге немедленно изменяется в соответствии с этими смыслами. В Санкт-Петербурге синхронно проводились

микробиологические исследования крови с применением микроскопа. Это объясняет, казалось бы, чудо - информационное взаимодействие экстрасенсов с людьми с помощью их фотографий и возможность лечебных воздействий [7, 17, 18]. Но, при этом, экстрасенс должен воспринять и излучать информацию «почти точно», что случается, видимо, довольно редко. По тому же принципу информационного резонанса возникает информационное взаимодействие между множеством мыслящих объектов, если они сосредотачиваются на одной и той же теме и начинают вольно или невольно излучать соответствующую достаточно сходную информацию (эффект толпы или стаи, или научного коллектива) [7, 17, 18].

Есть и прямое экспериментальное подтверждение информационных воздействий на геном растений. Группу сцепленных растений Маслоброд С. Н. [22] разделил на две подгруппы. Первую подгруппу он подверг γ -облучению. Облучение разрушило на кусочки геном первичных корешков проростков. Вторую подгруппу не подвергали γ -облучению и удалили на расстояние в 7 километров. Тем не менее, во второй подгруппе произошло то же, что и в первой подгруппе, но уже под влиянием информационного воздействия, создающего запутанность состояний растений. *Таким образом, воздействия нематериального объекта – информации – бывает критически важным и катастрофическим по своим последствиям.*

В результате раскрывается *физический секрет мысленных воздействий, эффекта толпы или стаи, или научного коллектива и информационной связи с помощью фотографий* [7, 17, 18]. Причём, почти точный информационный резонанс играет здесь ключевую роль [7, 17, 18]. Возможно, и в гипнозе информационный резонанс играет ту же роль. Это позволяет прогнозировать, предвидеть будущее развитие официальной науки и технологий в направлении изучения и полезного применения воздействий физических нематериальных объектов – информационных-смыслов. То есть, нематериальные информации-смыслы становятся предметом изучения физики.

2. Где находится память? Согласно вышеизложенному, нематериальная память δM , в которой хранится информация, присуща каждому материальному объекту. Иными словами, *память δM распространена повсеместно в мире материальных объектов.* Потому повсеместно целесообразно обратить внимание на её присутствие и необходимость её исследования.

Например, поиск местоположения памяти человека в его материальных признаках безуспешно продолжается примерно 100 лет. Загадки свойств памяти и многие экспериментальные факты указывают на то, что память не находится в материальной сущности мозга [21]. В результате, доктор биологии, Руперт Шелдрейк выдвинул идею о нахождении памяти в некоем пространственном измерении, недоступном для нашего наблюдения [21]. Не стоит ли поискать память человека в его особой нематериальной памяти δM и исследовать эту память? Сказанное касается и других живых объектов, что

позволяет прогностически предвидеть будущее изучение нематериальной памяти и лечение заболеваний, связанных с её нарушениями или с нарушениями связи тела и его нематериальной памятью.

3. Геном. При переселении насекомых, животных и пресмыкающихся из одного места в другое место с другой окраской окружающей природы, быстро изменяется их защитная окраска под новую окраску окружающей среды. Эта быстрота значительно опережает скорость естественного отбора Дарвина при ожиданиях естественных случайных мутаций генома. Следовательно, кроме медленной Дарвиновской эволюции, по факту, существует быстрая оперативная эволюция приспособления к изменениям внешних условий существования. Как это может быть? Это можно объяснить следующим образом, исходя из вышеизложенного.

Гены могут находиться в состояниях «активен» или «не активен». Если происходит переключения гена между этими состояниями, то изменяются синтаксис, смысл и генетические признаки, заложенные в геноме. Геном, как всякий материальный объект, имеет нематериальную память δM . Если материальная генетическая память генома довольно жёстко закреплена в его материальной структуре, то особая его нематериальная память переменчива, она постоянно оперативно обновляется по мере изменения условий существования живого объекта. Аналогично случаю с икринками, информация об изменениях условий существования живого объекта сама оперативно достигает нематериальную память генома, располагается там и начинает оперативно осмысленно управлять изменением генетических признаков живого объекта в направлении его приспособления к изменяющимся внешним условиям существования путём осмысленного переключения генов между состояниями «активен – не активен», **без изменения материального состава и материальной структуры генома**. На этот случай в геноме есть большой запас генов – например, у человека для этого есть 98,5 процентов двухмиллионного набора генов человека, которые все находятся в состоянии «не активен». В этих 98,5 процентах, формировавшихся миллионы лет при многократных изменениях внешних условий, должны находиться гены, подходящие для разнообразных внешних условий.

Такой путь развития событий подтверждается данными биофизики. Прочитирую работу [23]:

«Любая живая клетка должна постоянно реагировать на меняющиеся условия вокруг себя и в самой себе. А это значит, что ей нужно постоянно то включать одни гены, то выключать другие, то слегка понизить активность у третьих и т. д. С другой стороны, в теле отдельно взятого человека существует великое множество самых разных клеток – мышечных, нервных и пр. – у которых один и тот же набор генов: ведь принадлежат они одному и тому же индивидууму. Совершенно понятно, что у разных клеток при этом работают разные гены, причём одни почти всю жизнь молчат, а другие почти всю жизнь работают. Иными словами, у живых

организмов должны быть очень эффективные и разнообразные инструменты для управления своей ДНК.» - конец цитаты.

Другими словами, по утверждению биофизиков, в организме живого объекта уже существует механизм переключения генов, остаётся им воспользоваться. Если же **без изменения материального состава и материальной структуры генома** невозможно приспособиться к изменившимся условиям существования, то придётся ждать медленной эволюции Дарвина **с изменением материального состава и материальной структуры генома в результате естественной мутации генома и последующего естественного отбора**. Думаю, без оперативной эволюции живые организмы вымирали бы значительно чаще.

4. Ошибка Ромео. Известный биолог Лэйелл Уотсон, в своей замечательной книге «Ошибка Ромео» [16] указывает, что биология склоняется к пониманию того, что живой биологический объект состоит из соматического объекта (материального объекта) и из несоматического его организатора (нематериального объекта). Лэйелл Уотсон пишет: *«Предпосылка о второй (не соматической - В.С.А.) системе, тесно связанной с обычным телом, действительно даёт нам ответы на все вопросы, пока не имеющие решения. Организатор, направляющий жизнь и смерть ..., должен где-то находиться. Информация, приобретаемая физическим телом или соматической системой, может храниться как составная часть организатора, составляя основу памяти и ее использования. Если такой попутчик действительно существует, то необходимо, я думаю, приписать ему физическую реальность и какое-то место в пространстве, отличающее его от космических химер. Мы твердо установили ... следующее: есть полное основание предполагать, что альтернатива или дополнение к нашей соматической системе может иметь эволюционную ценность; биологическая наука не располагает данными, опровергающими возможность существования второй системы»*. Выводы Лэйелла Уотсона переключаются с содержанием данной статьи. На роль нематериального организатора и попутчика материальной соматической системы вполне подходит нематериальная память δM соматической системы и содержащаяся в ней информация, управляющая материальной соматической системой. В силу способности управлять соматической системой, нематериальный организатор, видимо, получает возможность как порождать, так и лечить соматические заболевания, как укорачивать, так и продлевать жизнь (например, воздействуя на материальную часть генома, как описано выше) и многие иные, не известные нам пока возможности.

В шикарном обзоре об информации [30], Теслер Г.С. (2004 г.) даёт глобальную гипотезу: в Природе и Вселенной существует информация, играющая существенную роль в бытии и в развитии. По мнению одного из современных исследователей квантовой физики, Владко Ведрала [24, 2010 г.], **в основе мироздания лежит не материя или энергия, а информация, и именно обработка инфор-**

мации лежит в основе всех физических, биологических, экономических и социальных явлений, что согласуется с натурфилософией работ автора [6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 29], в которых информационные поля и воздействия есть частный случай безэнергетических полей и воздействий. Потому, думаю, можно уточнить вывод Владко Ведрала: в основе мироздания лежат информация, точнее смыслы, и другие физические безэнергетические нематериальные объекты. По сути, это согласуется с идеями Вернадского о ноосфере и с опытами Шкатова В. Т. по регистрации смысловых ответов Природы физическим прибором [25].

Часть 5. Есть ли связь полей F с холодной трансмутацией ядер (ХТЯ)?

Мы с вами, уважаемые читатели, сидим на планете Земля, то есть, сидим на естественном генераторе безэнергетических полей F_3 Земли. Да ещё мы окружены в космосе множеством других естественных космических генераторов безэнергетических полей F_K космических тел – планет, звёзд. Не нужно думать, что эти поля стационарно воздействуют на нас. Их воздействия на нас многократно сильно изменяются в течении каждого дня, см., например, статью [6] и особенно Приложение в этой статье. Поэтому, если поля F_3 , F_K влияют на ХТЯ, а мы это не учитываем, будет создаваться ложное впечатление о не воспроизводимости экспериментов по ХТЯ. Поэтому нужно определиться в вопросе, есть ли связь полей F с ХТЯ?

Скорее всего, ответ на вопрос положительный, так как эти поля, согласно экспериментам, влияют на радиоактивность (Шноль С. Э., Мельник И. А., Панчелюга В. А., Пархомов А. Г.), а радиоактивность есть разновидность изменения атомного номера вещества. Особенно важен здесь эксперимент Пархомова А. Г. с размещением радиоактивного элемента в фокусе зеркального телескопа, который, как и у Козырева, фокусирует поля F и резко усиливает их влияние на радиоактивный элемент. Телескоп направлялся горизонтально на восток. В данном эксперименте радиоактивность временами усиливалась в сотню раз.

Следовательно, полезно определить экспериментально, действительно ли поля F влияют на ХТЯ. Для этого можно предложить значительно увеличить предполагаемое влияния полей F на прибор ХТЯ. Можно попробовать облучать прибор генераторами полей F , в частности, производить рядом с ХТЯ необратимые процессы по Козыреву. Можно зеркалами фокусировать различные естественные безэнергетические поля планеты Земля и космических тел на установку ХТЯ. При этом, поскольку Пархомов А. Г. использовал телескоп в направлении запад-восток, а как раз в этом направлении идут лучи одного из полей Земли, полезно попробовать зеркалом сфокусировать последние лучи на установку ХТЯ. Причём, надо иметь в виду, что по ФМ это поле изменчиво в зависимости от многих процессов, происходящих внутри Земли близко и далеко от установки (подготовка сильных землетрясений, извержений вулканов, цунами и т.д.). Но всё это будут облучения установки полем F инородным для установки ХТЯ.

Быть может, лучше отражать собственное поле F установки ХТЯ назад в прибор и фокусировать его внутри прибора. Но самое большое, вероятно, необыкновенно большое, усиление поля F в установке, возможно, будет достигаться, если изменять во времени скорость протекания процессов в установке ХТЯ. Почему?

Цитирую обзор [7]: «Существует несколько разных типов безэнергетических полей планет и звёзд (полей вращающихся шариков). Два из них F_1 , F_2 всегда возникают вместе одновременно и потому их можно рассматривать как компоненты некоего единого безэнергетического поля подобно тому, как электромагнитное поле состоит из компонент электрического и магнитного полей. В случае энергетических полей, сила их взаимной индукции ограничивается законом сохранения энергии – энергия индуцированного поля не может быть больше энергии поля индуцирующего. **Возможная взаимная индукция безэнергетических полей F_1 , F_2 может быть необыкновенно сильна**, поскольку она не лимитируется законом сохранения энергии, что косвенно подтверждается наблюдениями за воздействиями небесных тел.». Изменяя во времени скорость протекания процессов в установке ХТЯ, мы будем изменять собственные безэнергетические поля установки и тем самым, вызывать взаимную индукцию собственных безэнергетических полей установки. При подобных опытах нужно знать, что, согласно экспериментам, вспышки воздействий полей F не могут превосходить некий предел, при достижении которого вспышки воздействий полей F от разных источников дают на регистраторе одинаковую величину сигнала (происходит как бы насыщение чего-то).

Часть 6. О практическом значении. Согласно экспериментам, скорость распространения нематериальных полей может превышать скорость света как минимум в 100 000 раз [7]. Теория относительности не запрещает безэнергетическим полям распространяться сколь угодно быстро и практически мгновенно преодолевать даже межзвёздные и межгалактические расстояния. Трудно переоценить практическое значение будущих каналов сверхдальней, всепроникающей и сверхбыстрой связи, построенных на использовании нематериальных полей, начало чему уже положено (Раздел 7, работы [7]). Видимо, поэтому развитые космические цивилизации не посылают нам радиосигналы, идущие до нас миллионы лет и убывающие до ничтожного уровня. Зачем их посылают, если есть возможность взаимодействовать с помощью сверхбыстро распространяющихся и неубывающих столь сильно нематериальных полей.

Поскольку по ФМ, поле F любого материального тела зависит от процессов, происходящих во внутренности тела, то оно, изменяется, когда изменяются эти процессы. Это открывает перспективы **дистанционного** мониторинга изменений внутренних процессов **любых** материальных тел посредством мониторинга их безэнергетических полей, что, естественно, должно породить новые технологии диагностики, в том числе, и в медицине. Спектр

объектов для упомянутого мониторинга безграничен: от живых организмов до неживых объектов, от близлежащих малых объектов и планеты Земля до далёких планет, звёзд и галактик. Сюда же относятся и чёрные дыры. Надеюсь, такой мониторинг будет существенным прогрессом подобным тому, как обнаружение линейчатых спектров электромагнитных излучений открыло пути удалённого исследования вещественного состава излучателей.

Следовательно, безэнергетические поля могли бы открыть уникальные пути дистанционного исследования планет, звёзд, чёрных дыр, центра нашей Галактики и космоса в целом. Как это ни странно, возможно, именно скрытые от нас процессы, происходящие в чёрных дырах и в центре нашей Галактики, оказывают на нас серьёзное влияние. Если их безэнергетические поля имеют характерные циклы, то разумно ожидать их циклических синхронных влияний на процессы и объекты солнечной системы. Для мониторинга изменений в далёких небесных телах можно использовать детекторы безэнергетических полей по методу Н. А. Козырева. Во всём спектре упомянутого мониторинга можно применять изящный способ, который основан на использовании мониторинга изменений состояния фотографии материального тела, поскольку тело и его фото находятся в запутанном состоянии, и потому изменяют свои состояния синхронно. Последнее можно применять для любых материальных тел, включая живые тела.

Скрытые от нас процессы подготовки сильных землетрясений, извержений вулканов и солнечных вспышек являются аномалиями на фоне стационарных процессов. Поэтому процессы подготовки сильных землетрясений, извержений вулканов и солнечных вспышек должны порождать временные аномалии безэнергетических полей F Земли и Солнца, соответственно. Тогда, мониторинг временных аномалий полей F должен давать предвестники сильных землетрясений, извержений вулканов и солнечных вспышек, в пользу чего свидетельствуют эксперименты В. Н. Смирнова (см. [10] и Раздел 12 обзора [7]). **Для пеленгации земных аномалий местоположения зоны подготовки предстоящих сильных землетрясений и извержений вулканов, любому детектору безэнергетических полей, в принципе, можно придать направленность, если детектор, подобно Н. А. Козыреву, помещать в плоскость фокусировки или изображений телескопа, а телескоп направлять не на небо, а вглубь Земли** (Раздел 12 обзора [7]). Аналогично, те же методы могут применяться для прямых поиска и локализации месторождений полезных ископаемых, как это описано в работе [27]. Для прямых поисков определяющими являются следующие свойства безэнергетических полей F . Поля F какого-либо тела зависят не просто от массы тела, но от его химического состава, плотности, структуры, процессов и превращений, протекающих в нём. Залежь полезного ископаемого является физическим телом. Месторождение представляет собой пространственную аномалию перечисленных параметров толщи горных пород.

Поэтому залежи полезных ископаемых должны порождать пространственные локальные аномалии полей F этой толщи. Регистрация и расшифровка данных аномалий дают основу для будущих прямых поисков полезных ископаемых, использующих геофизические поля F [27]. Здесь тоже можно использовать фотографии местности.

Часть 7. Основные выводы. В различных философских течениях нет единого разграничения понятий материального и нематериального из-за сложности вопроса. В статье приводится такое конкретное разграничение с точки зрения физики, и приводится также конкретное физическое определение понятия нематериального объекта и его частного случая – физического нематериального объекта. Согласно физическим экспериментам, физические нематериальные объекты действительно существуют и имеют физические свойства. Их может изучать, по сути, материалистическая наука – физика. Их воздействия на материальные объекты многообразны и имеют существенное практическое значение для будущих исследований и технологий.

Анализ результатов современных физических экспериментов с позиций важнейших положений стандартной академической физики приводит к следующему выводу: физические нематериальные поля существуют, обладают необыкновенно большой дальностью действия, убывая с расстоянием значительно медленнее, чем $1/r^2$, обладают все проникающей способностью в материальной среде, могут превышать скорость света, причём, без нарушения формализма СТО. По факту, их заметные воздействия наблюдаются на межпланетных, межзвёздных и межгалактических расстояниях.

Эти свойства следуют из безэнергетичности нематериальных полей. Существуют физические нематериальные поля разных типов. Нематериальные объекты, в том числе нематериальные поля, способны управлять процессами материального мира. Они способны восполнять недостаток энергии этих процессов за счёт организации передачи энергии от одних материальных объектов к другим. Их воздействия-управление мы наблюдаем каждый день вокруг нас, но не отдаём себе в этом отчёта. Похоже, истоки физических законов, управляющих физическими процессами в материальном мире, совершенно неизвестные и непонятные нам сегодня, лежат в мире безэнергетических объектов, то есть, в нематериальном мире. Видимо, безэнергетические нематериальные объекты вместо энергии воздействия обладают неким иным потенциалом воздействий. Можно предположить, что нематериальные поля распространяются в нематериальном эфире, а уже эфир воздействует на материальное вещество (Части 1 и 2). Критически важными для живых организмов являются обнаруженные изменения их генома под воздействиями нематериальных полей. Выявленные необычные свойства воздействий нематериальных полей планет и звёзд необходимо учитывать для успешного исследования и понимания воздействий небесных тел на Земле, в том числе, при наблюдениях по методу Козырева Н. А..

В ФМ, согласно экспериментам, установлено: запутанность материальных объектов осуществляется их нематериальными безэнергетическими полями. Конкретнее, чёткая запутанность материальных объектов возникает за счёт их информационного взаимодействия в сочетании с почти точным их информационным резонансом. При этом, информация либо нанизывается на безэнергетическое поле, либо существует самостоятельное безэнергетическое информационное поле. Наличие информационного резонанса свидетельствует, по мнению автора, в пользу существования самостоятельных нематериальных информационных полей. Соответственно, для чёткой запутанности материальных объектов необязательно им быть материальными близнецами, но достаточно быть почти точными информационными близнецами.

Это объясняет запутанность объекта и его фото (чисто информационные близнецы). Это также объясняет причины воздействия мысли на расстоянии, причины эффектов толпы или стаи, научного коллектива, причины мысленного информационного взаимодействия с объектом с помощью его фотографии.

В ФМ, согласно экспериментам, информационно-смысловые воздействия распространяются в пространстве, окружающем их источники. Как вариант нематериальных воздействий, они могут влиять на физические, физико-химические и биофизические процессы. Потому, в окружающем нас пространстве действительно существует Ноосфера, по крайней мере, в виде совокупности информации-смыслов, вырабатываемых человечеством. В ФМ из анализа поведения запутанных материальных объектов, следует существование такой особой памяти материального объекта, которая никак не проявляется в его материальных признаках, то есть, следует существование нематериальной памяти δM материального объекта. Память δM создаёт условия для быстрой эволюции живых объектов в дополнение к сравнительно медленной эволюции Дарвина. В современной биологии твёрдо установлено, что предположение о существовании несоматического дополнения, тесно связанного с обычным телом, действительно даёт в биологии ответы на многие принципиальные вопросы, пока не имеющие решения [16]. Теперь такое дополнение к материальной соматической системе (см. Часть 4) предложено в виде существования нематериальной её памяти. Полезно отметить: управляющие, организующие, тем более, смысловые воздействия на материальный мир, разумеется, мешают тенденции к хаотизации состояния материального мира, то есть, мешают тенденции к росту энтропии и, тем самым, являются, по крайней мере, одним из факторов, который мешает наступлению тепловой (термодинамической) смерти вселенной.

Полноценное освоение нематериальных, в том числе, информационных полей изменит всю нашу жизнь, подобно тому, как изменилась наша жизнь в результате освоения электрических и магнитных полей, то есть, будут использоваться новые технологии (медицины; средств сверх дальней и сверх

проникающей связи; средств производства; способов дистанционного контроля процессов на Земле, планетах и звёздах, включая чёрные дыры; способов установления контактов с внеземными цивилизациями; способов управления промышленными, природными, биологическими процессами и т.д.).

Автор выражает сердечную благодарность Максиму Григорьевичу Годареву-Лозовскому за полезную информацию, а Зателепину Валерию Николаевичу за интересное и иницирующее обсуждение.

Список литературы:

1. Фок В. А. В кн. Эйнштейн и современная физика. // М.: Гостехиздат, 1956, с. 72.
2. Спасский Б. И., Московский А. В. О нелокальности в квантовой физике. // Успехи физических наук, том 142, вып. 4, 1984, с. 599 – 617.
3. Александров А. Д. В кн. Современный детерминизм. Законы природы. // М.: Наука, 1973, с. 339.
4. Бинги В.Н., Акимов А. Е. О физике и психифизике. Препринт МНТЦ ВЕНТ №35, М., 1992, 30с..
5. Shnoll, S. E. (2009) Cosmic Physical Factors in Random Processes. *Svenska fysikarkivet*, Stockholm, 388 pages. ISBN 978-91-85917-06-8 (in Russian), [also and Online] Available http://www.pteponline.com/index_files/books_files/shnoll2009ru.pdf.
6. Васильев С. А. Влияние планет, звёзд на Земле по данным современных физических экспериментов и многолетних физических наблюдений // International independent scientific journal, № 53, 2023, с. 14 – 31. URL: <https://nonmaterial.narod.ru/PlanetuZvezdu.pdf> , <https://doi.org/10.5281/zenodo.8246350> , https://www.iisjournal.com/wp-content/uploads/2023/08/IISJ_53.pdf , <https://elibrary.ru/item.asp?id=54513418> .
7. Васильев С. А. Обзор физических обоснований существования и свойств безэнергетических (включая информационные) полей и воздействий (включая физическую природу запутанных состояний и основы перспективных технологий) // International independent scientific journal, №24, vol. 2, 2021, с. 21 – 51. URL: <http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog2021.pdf> ; <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44688819> ; http://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2021/02/IISJ_24_2.pdf .
8. Панчелюга В. А. Детектор Смирнова: регистрация воздействий от удаленных астрофизических объектов // Метафизика, №2, 2012, с. 67 - 80. URL: http://www.intelros.ru/pdf/metafizika/2012_02-04/04.pdf .
9. Vasiliev S. A. Basic Physical Properties of the Physical Non-material World Objects. // *Applied Physics Research*, 2012, vol. 4 (2), p. 175 – 189, ISSN 1916-9639 (print), ISSN 1916-9647 (on line) URL: <http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4n2p175>, <http://nonmaterial.narod.ru/Nonmatrus.pdf>, <http://nonmaterial.narod.ru/Nonmateng.pdf>

10. Vasiliev, S. A. On the Physical Model of the Phenomena Registered in the Experiments by Shnoll's Group and Smirnov's Group. // *Progress in Physics*, 2009, 2, p. 29-43, ISSN 1555-5534 (print). URL: http://www.ptep-online.com/index_files/2009/PP-17-07.PDF, <http://nonmaterial.narod.ru/PhysModelRus.pdf>, <http://nonmaterial.narod.ru/PhysiModelEng.pdf>.
11. Васильев С. А. О безэнергетических полях и их философском значении. // *Материалы VII Российской конференции «ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ»*, Москва, РУДН, 8-9 декабря 2023 г., с. 228 – 233. URL: <https://drive.google.com/file/d/17gMLfP-91zvt9VhbOrd7xDKXNEBb8bN/view?usp=shaing>
12. С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, Е.С. Маслоброд. Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта - растительный объект', часть 1. // *ЖФНН*, 2014, том 2, номер 4, С. 29 – 47.
13. С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, Е.С. Маслоброд. Нелокальная связь в системе 'Цифровое отображение растительного объекта - растительный объект', часть 2. // *ЖФНН*, 2014, том 2, номер 5, С. 56 – 79.
14. Maslobrod S., Ganea A., Corlateanu L. "Memory" of the System of Two Swelling Seeds of Maize and Distant Transmission of Structural Bioisomerism from one Seedling to other Determined by this "Memory" under Stress Conditions // *Maize Genetic Cooperation Newsletter*. 2004, v. 78, P.11–12.
15. С.Н.Маслоброд. Эффект дальней связи между прорастающими семенами, возникающий при их контакте в период набухания // *Электронная обработка материалов*, 2012, т.48, №6, С. 99-113.
16. Уотсон Л. Ошибка Ромео. // *Сборник, Жизнь земная и последующая.*, М., 1991, С. 209-356.
17. Васильев С. А. О физической природе запутанных состояний // *журнал Евразийский союз ученых*, том 7, №10(79), 2020, Серия: Физико-математические науки, с.21-26. ISSN: 2411-6467(Print), ISSN: 2413-9335 (Online), doi: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.79.1076. URL: <http://www.nonmaterial.narod.ru/Zaputannosty.pdf>; <https://archive.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/issue/view/14/15>; <https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.7.79.1076>; <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44228992>.
18. Васильев С. А. Обзор практических и идейных последствий физической природы запутанных состояний макроскопических объектов. // *журнал Евразийский союз ученых*, том 6, №12(81), 2020, Серия: Физико-математические науки, с.19-30. ISSN: 2411-6467(Print), ISSN: 2413-9335 (Online), doi: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.81.1179. URL: <http://www.nonmaterial.narod.ru/Posledstvia.pdf>, <https://archive.euroasia-science.ru/index.php/Euroasia/article/view/376/328>, <https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44604277&>, <https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.81.1179>.
19. Васильев С. А. Когнитивные способности генома и особой памяти как основа: быстрой эволюции в дополнение к эволюции Дарвина; воздействий мысли на генетические признаки; дополнения к соматической системе // *International independent scientific journal*, № 53, 2023, с. 14 – 31. URL: <https://nonmaterial.narod.ru/GenuSmuslu.pdf>, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8246310>, https://www.iisjournal.com/wp-content/uploads/2023/08/IISJ_53.pdf, <https://elibrary.ru/item.asp?id=54513417>.
20. Андрияшева М. А. Изменение свойств воды через числовые коды. // *ЖФНН*, 2015, том 3, номер 10, С. 7-14.
21. Ефремова Е. А., Богатырёва Ж. В. Где хранится память человека? // *Современные наукоемкие технологии*, 2013, № 7-2, С. 183-184, URL: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=32204>.
22. Маслоброд С.Н., Каранфил В.Г., Чалык С.Т., Кедис Л.И. Морфофизиологические и генетические эффекты при воздействии поля мысли на растения // *Электронная обработка материалов*. 2004, №1, с. 58-70.
23. Ефремова Е. А., Богатырёва Ж. В. Где хранится память человека? // *Современные наукоемкие технологии*, 2013, № 7-2, С. 183-184, URL: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=32204>.
24. Vlatko Vedral. Decoding Reality: The Universe as Quantum Information. Oxford University Press, 2010, 256 p..
25. Шкатов В. Т. Об особенностях формирования общего Т-поля в системе одинаковых косных объектов и влияния на него процесса измерения. // *ЖФНН*, 2019, том 7, номер 25-26, С. 58-61.
26. Daniel Salart, Augustin Baas, Cyril Branciard, Nicolas Gisin & Hugo Zbinden. Testing the speed of „spooky action at a distance“ // *Nature*, 2008, № 454, P. 861-864, doi:10.1038/nature07121/.
27. Васильев С. А. О вероятном будущем геофизическом методе прямых поисков полезных ископаемых, использующем обнаруженные недавно физические поля. // *УРАЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ*, 2023, № 1 (151), с. 52 – 55.
28. Магницкий Н.А. Теория сжимаемого осциллирующего эфира. // М.: ЛЕНАНД, 2021, 216 с..
29. С.Н.Маслоброд, Е.С.Маслоброд, О.М.Сидорова. Изменение состояния семян под влиянием воздействия физико-химического стресса на их фотографические изображения. // *Материалы VIII Межд.Крымской конф. «Космос и биосфера»*, Киев, 2009, С.151-153.
30. Теслер Г.С. Новая кибернетика. Киев: Логос, 2004. 404 с., URL: http://www.immsp.kiev.ua/publications/monographs/files/04_Paragraf_1.pdf.
31. Корнева М.В., Кулигин В.А., Кулигина Г.А. Проблемы релятивистской астрономии и ускорителей // <https://gigabaza.ru/doc/37654.html>.
32. Путенихин П.В. Тахионный кризис теории относительности. // Саратов: "АМИРИТ", 2017, 470 с., цв. илл., URL: <http://www.sciteclibrary.ru>.

33. Sergey A. Vasiliev, Virginia (Nina) Tataridou. The Factual Data on the Cesestial Bodies Influences on Seismic Activity. // *Applied Physics Research*, 2013, vol. 5 (1), p. 36 – 50, ISSN 1916-9639 (print), ISSN 1916-9647 (on line). URL: <http://dx.doi.org/10.5539/apr.v5n1p36>, <http://nonmaterial.narod.ru/ZemletriasRus.pdf>, <http://nonmaterial.narod.ru/ZemletriasEng.pdf>.

34. Васильев С. А. Проблемы построения физики нематериального мира и её значение для всех нас. // *Христианское издательство*, Москва, 82 с.,

2004, ISBN 5-7820-0085-6. URL: www.nonmaterial.narod.ru .

35. Васильев С. А. Об изучении нематериальных объектов методами физики // International independent scientific journal, № 65, 2024, с. 14 – 28. URL: <https://nonmaterial.narod.ru/nonmat2024.pdf> , <https://doi.org/10.5281/zenodo.13736177> , <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=69165502> , https://www.iis-journal.com/wp-content/uploads/2024/09/IISJ_65.pdf .